

**MAXSUS MAKTABLARDA DUDUQLANUVCHI BOLALAR BILAN OLIB
BORILADIGAN ISHLAR TIZIMI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597771>

Отамуродова Дилафруз Рахматуллаевна

Қашқадарё вилояти Ғузор тумани

2-сонли Ихтисослаштирилган мактабгача

таълим ташкилот логопеди

Азимова Саодат Шербойевна

Қашқадарё вилояти Ғузор тумани

2-сонли Ихтисослаштирилган мактабгача

таълим ташкилот методисти

Отамуродова Нигора Набиевна

Қашқадарё вилояти Ғузор тумани

2-сонли Ихтисослаштирилган мактабгача

таълим ташкилот тарбиячиси

Annontatsiya; *Ushbu maqolada maxsus maktablarda duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan ishlar tizimi haqida fikr yuritilgan*

Kalit so'zlar; *Trbiya, bolalar, psixik rivojlanish, nevrotik duduqlanish, nevrosimon duduqlanish, , genetik, ijtimoiy va shaxsiy omillarfonetik, leksik va grammatik vositalar.*

Maktabgacha tarbiya yoshidagi davri shu qadar mazmundor va faol davrdirki, bu davr bolaning kelgusi o'sishida albatta o'z aksini qoldiradi. Shuning uchun maktabgacha yoshidagi davr ta'sir o'tkazish kuchi jihatidan g'oyat mas'uliyatlidir. Maktabgacha tarbiya yoshiga yetgach, uning psixik taraqqiyotida jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Chunki, xuddi ana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati anchagina kengayib boradi. Maktabgacha yoshidagi bola mustaqil faoliyatda bo'la olishi uchun zarur bo'lgan ikkita qudratli kuchga ega. Birinchidan ma'lum darajada o'ziga bo'ysundirilgan harakat apparatiga, ikkinchidan esa, atrofidagi katta odamlar va o'z tengdoshlari bilan bir qadar erkin munosabatda bo'la oladigan nutqqa ega. Mana shuning uchun bu yoshdagi bolalarning xulq-atvorlari, axloqiy sifatlari, xatti-harakatlari, qiziqish va ehtiyojlari ilk yoshdagi bolalarnikidan keskin farq qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ilk yoshdagi bolalar bilan maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga ham turlicha munosabatda bo'lishni taqozo qiladi.

Maktabgacha yoshdagi davrda muhit bilan bo'lgan munosabatlarida anchagina o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Bir tomondan, bola kattalarning doimiy yordamlaridan ancha ozod bo'lib, ulardan bir qadar uzoqlashadi, ikkinchi tomondan, kattalar bi'lan

bo'lgan munosabatlari murakkab, ko'p tomonlama xarakter kasb eta boshlaydi. Shuning uchun duduqlanuvchi balalar nutqini shakllantirish asosan balalar bog'chasida tarbiyachilar, logopedlar va deffektologlar tomonidan turli mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarda bolalar yangi bilim va ko'nikmalarni oladilar, shu bilan birga umumiy va nutqiy hatti-harakat malakalarini o'zlashtiradilar va duduqlanishdan holi mustaqil nutqdan foydalanish malakalarini egallaydilar.

Duduqlanuvchi bolalarda og'zaki ko'rsatmalar va namoyish yoki namunaning namoyishsiz birgina og'zaki ko'rsatmalarga mos ravishda o'quv faoliyatini bajarish qobiliyati shakllanadi, idrok, xotira, tafakkur, bilishga bo'lgan qiziqishlari rivojlanadi va boshqaruv jarayonlari shakllanadi. Bolalar aniq va umumiy savollarga javob berishga o'rganadilar; logoped, tarbiyachining talabiga ko'ra qisqa va keng javob qaytarishni mashq qiladilar; normal tempda, atrofdagilar uchun tushunarli, yetarlicha baland, aniq, ma'noga mos ravishda javob beradilar. Mashg'ulotlarda ot, sifat va tilning boshqa bo'laklarining grammatik shakllarini to'g'ri qo'llash malakalari mustahkamlanadi.

Duduqlanish nutq buzilishlarining murakkab va ko'p uchraydigan turlaridan biridir. Bu nutq kamchiligida nutq a'zolari muskullarining tortishishi natijasida nutqning sur'at va ohangi buziladi, kommunikativ aloqa vositasi izdan chiqadi. Nutq a'zolari muskullarining ravon ishlay olmasligi, paylarni, muskul tolalarining tortishib qolishi duduqlanishga sabab bo'ladi. Xorijiy va mamlakatimiz olimlarning ta'kidlashicha, dunyo bolalarining 2 % ida tutilib gapirish nuqsoni kuzatiladi. Buyuk rus psixiatri I.A.Sikorskiy duduqlanishni –bolalar kasalligi deb atagan edi, chunki bu kamchilik 2 yosh bilan 5 yosh orasidagi bolalarda nisbatan ko'proq uchraydi. Bu davrda bolada nutq jarayoni juda shiddat bilan shakllanadi. Hozirgi davrda duduqlanish belgilari bir biriga bog'liq bo'lgan 2 ta guruhga ya'ni fiziologik va psixik guruhga ajratiladi.

Fiziologik belgilarga: nutqning hosil bo'lishida ishtirok etuvchi a'zolarining tortishishi, markaziy nerv sistema va jismoniy salomatlikning bo'shligi, zaifligi, umumiy gavda va nutq harakatlarining buzilishi kiradi. Psixik belgilarga: nutqda tutilish, his xayajon buzilishi, logofobiyalar, hayajonlanish, vohima, alamzadalik, umumiy zo'riqish, uyquda cho'chib ketish, yuzaki uyqu yuz beradi. Bolalarni nutq modellaridan foydalanib, duduqlanishsiz so'z birikmalari bilan javob berishga o'rgatish, masalan: Koptok qizil rangda. Shar dumaloq shaklda. Kuchuk yotibdi. O'rdak suzayapti. Mushuk gilam ustida yotibdi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha yakunlovchi mashg'ulotlarni o'tkazishda o'z javoblarida ko'rgazmalarga tayanmagan holda umumlashtiruvchi tushunchalardan foydalanishga o'rgatish.

Tarbiyachi o'z mashg'ulotlarida faqatgina bolalarni nutqni tinglashga (tushuntirish, ko'rsatma berish) va og'zaki ko'rsatmaga mos ravishda topshiriqni aniq bajarishga o'rgatadi. Bolalar tomonidan mustaqil nutqni faol qo'llashdan mustasno

holatlarda logoped roziligiga ko'ra va chegaralangan hajmda yo'l qo'yiladi. Nutqga bo'lgan diqqatini tarbiyalash. Bolalarning ishning namunasi namoyishi bilan birgalikdagi og'zaki topshiriqlarga diqqatini rivojlantirish. Predmetlarning qog'ozda joylashishi (markazda, o'ngda, chapda, tepada, pastda), ranglarning, shakllarning qo'llanilishi, predmetlarning ketma-ketligiga ko'ra topshiriqlarni esda saqlab qolish va aniq bajarish ko'nikmasini hosil qilish.

Mustaqil nutqda mashq qildirish. Mashg'ulot jarayonida (mashg'ulotga tayyorgarlik, materiallarni tarqatish, topshiriqlarni tushuntirish va bajarish, ishni xulosalash) bolalarni savollarga javob berishga o'rgatish. Turli xarakterdagi faoliyatni bir vaqtning o'zida olib borish ko'nikmasi shakllantirish: eshitish va yasash, chizish, kesish; chizish va bir vaqtning o'zida savolga javob berish. Mashg'ulot davomida qo'llanilayotgan materialni (qalam, qog'oz, kley, plastilin, qaychi va b.), tasvirlanayotgan predmetlarni, ularning qismlari, predmet rangi, shakli yoki uning qismlari, shuningdek yasash, applikasiya, chizish, qurish davomida bajarilayotgan harakatlarni bir so'z bilan nomlashda egallangan nutq namunalaridan foydalanishga o'rgatish: "Sen nimani chizayapsan?" - Olmani. "Olma shakliga ko'ra qanday?" - dumaloq. "Sen nima bilan chizayapsan?" - qalam bilan va boshqalar. Tarbiyachi mashg'ulotlarida bolalar tomonidan mustaqil nutqdan foydalanish logoped roziligiga ko'ra chegaralangan miqdorda yo'l qo'yiladi.

Xulosa qilib aytganda bolalarda bunday nuqson asosan qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining muvozanati buzilishlaridan kelib chiqadi. Logoped tavsiyalarida bolaning nutqi kechikayotganini yoki tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilayotganini, duduqlanayotganini sezganingiz zahoti mutaxassislariga murojaat qilishingiz lozim. Qancha erta murojaat qilsangiz, nutq nuqsonlari shuncha samarali bartaraf etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Lex.uz. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.
2. L.I. Belyakova, YE.A. Dyakova —Logopediya Zaikaniyel xrestomatiya —Eksmo-Pressl, 2001
3. L.I. Belyakova, Lubenskaya A.I. Priyom uchao_yeniya straxa rechi u detey, stradayu=ix zaikaniyem J. Defektologiya, 1985.
4. Volkova L.S., Shaxovskaya S.N. Logopediya, —Vladosl. 2004.